

SAYLOVLARNI DEMOKRATLASHTIRISH-O`ZBEKISTONDA HUQUQIY JAMIYAT VA DEMOKTARIK DAVLAT QURISH OMILLARIDAN BIRI

Nafosat Davlatova

Xalqaro Press klub bosh mutaxassisi

Annotatsiya: “Saylov tizimi” atamasi saylovlarni o‘tkazish tartibini tavsiflash uchun ishlatiladi, unga ko‘ra fuqarolar ijro etuvchi va qonun chiqaruvchi organlarning tarkibini belgilaydi.

Ushbu ilmiy maqolada Saylovlarni demokratlashtirish-O`zbekistonda huquqiy jamiyat va demoktarik davlat qurish omillaridan biri sifatida muhokama qilamiz.

DEMOCRATING ELECTIONS IS ONE OF THE FACTORS OF BUILDING A LEGAL SOCIETY AND A DEMOCRATIC STATE IN UZBEKISTAN

Annotation: The term "electoral system" is used to describe the procedure for holding elections, according to which citizens determine the composition of the executive and legislative bodies.

In this scientific article, we will discuss the democratization of elections as one of the factors of building a legal society and a democratic state in Uzbekistan.

Kalit so‘zlar: taraqqiyot, saylovlar, teng saylov huquqi, saylov erkinligi, demokratiya.

Key words: development, elections, equal suffrage, freedom of election, democracy.

KIRISH

“Saylov tizimi” atamasi ikki ma’nodan qo‘llaniladi. Keng ma’nodan saylov tizimi ijtimoiy munosabatlar majmui bo‘lib, uning predmeti davlat hokimiyati organlarini shakllantirish yoki mansabdor shaxsga o‘ziga xos tarzda – saylovlar orqali vakolat berishdir. Bunday talqin bilan saylov tizimi tushunchasi saylov bilan bog‘liq barcha ijtimoiy jarayonlarni o‘z ichiga oladi, tor ma’nodan esa saylov tizimi davlat organidagi deputatlik mandatlarini ovoz berish natijalariga ko‘ra nomzodlar (nomzodlar guruhlar) o‘rtasida taqsimlash usulidir. .

Keling, saylov tizimini so'zning tor ma'nosida ko'rib chiqaylik. Saylov tizimining ikkita asosiy turi mavjud: majoritar va proporsional.

Majoritar tizim ko‘pchilik prinsipiga asoslanadi (ko‘pchilik ovoz olgan nomzod saylov g‘olibi hisoblanadi). Bu yerdagi saylov okruglari bir mandatli, ya’ni har bir okrugdan bittadan deputat saylanadi. Majburiy tizimning o'ziga xos o'zgarishlari mavjud.

Nisbatan ko'pchilikning majoritar tizimida o'z raqiblaridan ko'proq ovoz olgan nomzod saylangan hisoblanadi. Tizim oddiy, chunki u minimal ustunlik bilan ham bir tomonning g'alabasini ta'minlaydi. Ammo ma'lum bo'lishicha, mamlakat aholisining ozchilik qismi g'alaba qozongan partiyaga ovoz beradi (qolgan ovozlarni boshqa partiyalar oladi) va bu partiya tuzadigan hukumat ko'pchilik fuqarolar tomonidan qo'llab-quvvatlanmaydi.

Mutlaq ko'pchilikning ko'pchilik tizimida ovoz berishda ishtirok etayotgan saylovchilarning yarmidan ko'p ovozini olgan nomzod saylangan nomzod hisoblanadi (50% plus bitta ovoz). Birorta nomzod 50% dan ortiq ovoz ololmagan taqdirda saylovning ikkinchi bosqichi o'tkaziladi, unda qoidaga ko'ra, eng yaxshi natijalarga erishgan ikki nomzod ishtirok etadi. Ikkinchi turda esa nisbiy ko'pchilik ovozni olish kifoya. Mamlakatimizda 2007 yilgacha O'zbekiston prezidentini tanlashda bunday tizim ishlatilgan.

Proporsional tizim partiya ro'yxati bo'yicha ovoz berishni nazarda tutadi. Bu tizimning ma'nosi shundaki, har bir partiya parlamentda unga berilgan ovozlar soniga mutanosib ravishda bir qator mandatlarni oladi. Barcha demokratiyaga qaramay, bu tizimning bir kamchiligi bor. U parlament boshqaruvi shaklida ¹ hukumatni shakllantirish bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradigan eng kichik partiyalarning ham vakilligini kafolatlaydi. Bu partiyalarning hech biri parlamentda mutlaq ko'pchilikka ega bo'lmaganda yoki boshqa partiyalar bilan koalitsiyaga kirish orqali uni yarata olmasa mumkin bo'ladi. Ko'pgina mamlakatlar bu kamchilikni "saylov chegarasi" ni - bitta deputatni saylash uchun zarur bo'lgan eng kam ovozni joriy etish orqali bartaraf etishga harakat qilmoqda. Misol uchun, O'zbekistonda bu chegara ovozlarning 7 foizini tashkil qiladi.

Demak, bu ishda saylov tizimlariga bunday jiddiy e'tibor qaratilishi bejiz emas. O'zbekiston saylov qonunchiligi endi jamiyatda sodir bo'layotgan jarayonlar tufayli nafaqat rivojlanish, balki tubdan yangilanish bosqichida. Saylov qonunchiligini takomillashtirish faqat tegishli qonunlarni qabul qilish bilan cheklanib qolmaydi, u bundan keyin ham rivojlanib, o'zgarib boradi. Aynan saylov tizimlari esa real siyosiy jarayonlarning eng nozik ko'rsatkichi bo'lgani uchun ularni amaliyotimizga joriy etish puxta o'ylash va ehtiyotkorlikni talab etadi.

DEMOKRATIK SAYLOVLAR, ULARNING BELGILARI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Saylov - bu ovoz berish yo'li bilan amalga oshiriladigan mansabdor shaxslar va tashkilotlar rahbarlari, shuningdek hokimiyat vakillik organlari deputatlarini saylashdir.

¹ Zamonaviy O'zbekiston hududida demokratiya yuz yildan ortiq vaqtdan beri rivojlanib kelmoqda./ <http://www.12uz.com/news/show/comments/3251/> Isaeva A. Demokratik rivojlanish va xavfsizlik masalalari. — U.T. 18/05/2007

Saylovlar muhim vazifalarni bajaradi:

- birinchidan, ular jamiyatning turli guruhlariga o'z manfaatlari va siyosiy imtiyozlarini ifoda etish imkoniyatini beradi;

– ikkinchidan, saylovlar davlat siyosatiga o'z munosabatini bildirishning huquqiy vositasi bo'lib, har bir saylovchi o'z fikrini bildirish huquqiga ega ekanligi tufayli saylov jamiyat siyosiy tizimining barqarorligiga xizmat qiladi;

– Uchinchidan, saylovlar yordamida jamiyat hukumat faoliyati ustidan nazoratni amalga oshiradi va undan norozi bo'lgan taqdirda hokimiyatga boshqa shaxslarni taklif etadi.

Unutmaylik, jamiyatda davlat organlarini shakllantirishning saylovdan tashqari boshqa usullari ham bor: hokimiyatni zo'rvonlik bilan egallab olish (inqilob, to'ntarish); hokimiyatning merosxo'rliqi (monarxiya boshqaruvi shaklida); katta menejer tomonidan lavozimga tayinlash. Saylovlar turli guruhlar etakchilikka da'vo qiladigan jamiyatda doimo mavjud bo'lgan ziddiyatni tinch yo'l bilan hal qilishdir. Saylovning asosiy g'oyasi xalq irodasini to'liq va ishonchli aks ettirish, xalq suverenitetining yuzaga kelishini ta'minlashdan iborat. Demokratik jamiyatdagi saylovlar quyidagi xususiyatlar bilan ajralib turadi:

1. Saylov huquqining universalligi. Bu tamoyil ijtimoiy-siyosiy layoqatli yoshga yetgan barcha fuqarolar jinsi, irqi, millati, ijtimoiy mavqei, diniy va siyosiy e'tiqodidan qat'i nazar, saylash (faol saylov huquqi) va saylanish (passiv saylov huquqi) huquqiga ega ekanligini bildiradi. davlat organlariga. Ijtimoiy-siyosiy layoqat yoshi qonun bilan belgilanadi. Aksariyat shtatlarda, shu jumladan O'zbekiston Respublikasida fuqarolar 18 yoshga to'lganda saylov huquqiga ega bo'ladilar. Biroq, 35 yoshdan kichik bo'lmagan fuqaro O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Davlat Deputatlar kengashisi deputati esa 21 yoshga to'lishi mumkin. O'zbekiston Respublikasining saylangan prezidenti uchun barcha malakalar Konstitutsiyada - O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4-bobida ko'rsatilgan. Ko'pgina mamlakatlar mulkiy malakaga ega - ma'lum bir qiymatdagi mulkka yoki daromadga ega bo'lish.

Ko'pincha, ro'yxatdan o'tish uchun nomzoddan mulk depozitini taqdim etish talab qilinadi. Yashash malakasi - faqat ma'lum bir hududda (mamlakatda) ma'lum vaqt (O'zbekistonda kamida 10 yil) yashaganlar saylovchi yoki nomzod bo'lishi mumkin. Fuqarolik malakasi faqat shu davlat fuqarolari davlat organlariga saylanishi va saylanishi mumkinligini nazarda tutadi. Demokratlashtirish jarayonlari ovoz berish cheklovlarini yumshatgani sababli umumiy saylov huquqi tamoyili ta'kidlandi. Frantsiyada 1848 yilda tarixda birinchi marta erkaklar umumiy saylov huquqiga ega bo'ldilar. Ayollar birinchi marta 1893 yilda Yangi Zelandiyada va 1906 yilda Finlyandiyada ovoz berish huquqiga ega bo'lishdi.

2. Muqobil tanlov, bu hokimiyat uchun ikki yoki undan ortiq da'vogarlarining mavjudligini va ular o'rtasidagi raqobatni nazarda tutadi. Saylovni bitta nomzoddan o'tkazishdan ma'no yo'q, ammo saylovlar muqobil bo'lsa ham, bu shart bajarilmasligi mumkin. Misol uchun, haqiqatda bir nomzod hokimiyatga da'vo qiladi, qolganlari esa u tomonidan demokratik muhit yaratish uchun taklif qilinadi.

3. Saylovchilarning teng huquqliligi, bu barcha saylovchilar uchun teng ovozlarni berilishini va bir xil miqdordagi deputatlarning bir xil miqdordagi saylovchilardan saylanishini nazarda tutadi. Saylovchilarning tengligi prinsipi har doim ham hurmat qilinavermaydi. Masalan, O'zbekiston birinchi Davlat Deputatlar kengashisi sinfiy yo'nalish bo'yicha tuzilgan. Saylovchilar soni har xil bo'lgan sinflardan bir xil miqdordagi deputatlar saylandi. Ayrim shtatlarda aks holda vakillik organlarida umuman o'rin egallay olmaydigan jamiyat guruhlari vakilligini ta'minlash maqsadida saylovchilarning tengligi prinsipidan chetga chiqishga yo'l qo'yiladi. Shunday qilib, Bangladeshda parlamentdagi 330 ta o'rindan 30 tasi ayollar uchun ajratilgan.

4. Nomzodlarning teng huquqliligi. Barcha nomzodlar nomzod ko'rsatish, saylovoldi tashviqotini olib borish va ommaviy axborot vositalaridan foydalanish uchun bir xil imkoniyatga ega bo'lishi kerak.

5. Barcha bosqichlarda saylovda qonunchilikka rioya qilish.

6. Saylovda ishtirok etish erkinligi va saylovchilarning o'z xohish-irodasini erkin ifoda etishi. Demokratik saylovlarning xarakterli jihati shundaki, hech kim ma'lum bir saylovchi kimga ovoz berayotganini bilmaydi. Ovoz berishning maxfiyligi saylovchilarning davlat organlari va jamoat birlashmalari tomonidan siyosiy sabablarga ko'ra ta'qib qilinishiga yo'l qo'ymaslik uchun zarur. Bundan tashqari, fuqaro saylovga bormaslik huquqiga ega - bu orqali u siyosiy jarayonlarga o'z munosabatini bildiradi.

SAYLOV JARAYONINING BOSQICHLARI

Saylovlar ijtimoiy munosabatlarning murakkab majmui bo'lib, vaqt o'tishi bilan almashinadigan yagona jarayon bosqichlari sifatida ifodalanishi mumkin. Bu davrdagi siyosiy kurash hokimiyatga intilayotganlar tomonidan suiiste'mol qilinishining oldini olish uchun qat'iy tartibga solingan. Saylov jarayonining quyidagi bosqichlari ajratiladi:

Saylov sanasini belgilash. Saylov sanasi vakolatli organ (masalan, prezident, bosh vazir) tomonidan mamlakat qonunchiligiga muvofiq belgilanadi. Ba'zi mamlakatlarda saylov sanasi Konstitutsiya yoki qonunda aniq ko'rsatilgan.

Saylov okruglari va saylov uchastkalarini tuzish.

Saylov organlarini tashkil etish. Saylov jarayonini tashkiliy boshqarish uchun odatda quyidagilar tuziladi: markaziy saylov organi, hududiy (okrug) saylov organlari, uchastka komissiyalari.

Saylovchilarni ro'yxatga olish.

Nomzodlar ko'rsatish, partiya ro'yxatlarini shakllantirish. Bu bosqichda prezident, senatorlar va deputatlar saylanadigan odamlar doirasi aniqlanadi. Nomzodni ko'rsatish bir necha usul bilan amalga oshiriladi:

- o'z-o'zini ko'rsatish;

- saylovchilar guruhlaridan tomonidan ko'rsatilishi. Odatda, nomzodlar mehnat jamoalari, mahalla yoki hudud aholisi tomonidan ko'rsatiladi. Ular yig'ilish o'tkazadilar, unda bayonnoma tuziladi va nomzodni qo'llab-quvvatlash uchun imzo chekadi;

- siyosiy partiyalar va boshqa jamoat birlashmalari tomonidan ko'rsatilgan. Qonunda belgilangan tartibda ro'yxatga olingan partiya o'z nomzodlarini ko'rsatish huquqiga ega, proporsional saylov tizimiga ko'ra, partiyalar o'z partiyasidan nomzodlar ro'yxatini tuzadilar.

Propaganda kampaniyasi. Bu nomzodlar (partiyalar) va ularni faol qo'llab-quvvatlovchi guruhlarining saylovchilarni ushbu nomzod yoki partiya ro'yxatiga ovoz berish zarurligiga ishonitirish uchun ishini o'z ichiga oladi. Saylovchilarni ishonitirish uchun ommaviy axborot vositalaridan foydalaniladi, saylovchilar bilan uchrashuvlar tashkil etiladi, varaqalar, plakatlar, bannerlar osib qo'yiladi, turli tadbirlar (ommaviy ko'rgazmalar, partiya ramzlari tarqatish va hokazo) o'tkaziladi. Bularning barchasi partiyalar va hattoki davlat tomonidan ajratilgan ixtiyoriy xayriya hisobidan ta'minlanadigan katta mablag'larni talab qiladi.

SH.M.Mirziyoyev 2016

I.K.Abdug'aniyevich 1991

Ovoz berish. Texnik jihatdan ovoz berish turli yo'llar bilan amalga oshiriladi, masalan: qo'l ko'rsatish (kichik aholi punktlarida, mahalliy davlat hokimiyati organlarini tanlashda); qog'ozdagi saylov byulletenlarida (eng keng tarqalgan usul), saylanayotgan nomzodning ismi-sharifi yoniga belgi qo'yilganda; elektron mashinalar yordamida.

Ovozlarni sanab chiqish va ovoz berish natijalarini aniqlash.

Saylov natijalarini yakuniy aniqlash va e'lon qilish.

Ovoz berish natijalari, saylov natijalari aniqlangandan keyin, yuqori komissiyaning referendumi, quyi komissiyaning ovoz berish natijalari, saylov natijalari to'g'risidagi qarori faqat sud tomonidan bekor qilinishi yoki sud qaror qabul qilishi mumkin. komissiyaning ovoz berish yakunlari to'g'risidagi bayonnomasiga o'zgartirishlar kiritadi.

Demak, saylovlar yagona jarayon bo'lib, xalq saylovi natijalarini soxtalashtirishga yo'l qo'ymaslik uchun uning bosqichlari davlat tomonidan qat'iy nazorat qilinadi.

XULOSA

Ushbu insho hozirgi bosqichda O‘zbekiston Respublikasidagi saylovlarga bag‘ishlangan. Men quyidagi maqsadni qo‘ydim: O‘zbekiston Respublikasidagi saylovlar demokratik yoki yo‘qligini aniqlash.

Monografiyalar, jurnallar, hujjatlar, qonunlarni tahlil qilib, avtoreferat muallifi quyidagi xulosaga keldi:

Birinchidan, haqiqiy siyosiy jarayonlarning eng nozik ko‘rsatkichi aynan saylov tizimlari bo‘lgani uchun ularni amaliyotimizga joriy etish puxta o‘ylash va ehtiyotkorlikni talab qiladi;

Ikkinchidan, saylovlar shunchaki davlat organini shakllantirish yoki mansabdor shaxsga vakolatlar berish tartibi emas, bu fuqarolarning mamlakatni boshqarishda ishtirok etish usulidir. Bu hokimiyatni tinch demokratik yo‘l bilan shakllantirishning optimal yo‘lidir;

Uchinchidan, saylov yagona jarayon bo‘lib, xalq saylovi natijalarini soxtalashtirishga yo‘l qo‘ymaslik uchun uning bosqichlari davlat tomonidan qat‘iy nazorat qilinadi;

To‘rtinchidan, hozir O‘zbekistonda demokratik saylovlar o‘tkazilmoqda, biroq birinchi prezident saylovlari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida e‘lon qilingan demokratiyaning katta buzilishi bilan o‘tkazildi;

Foydalangan adabiyotlar:

1. Zamonaviy O‘zbekiston hududida demokratiya yuz yildan ortiq vaqtdan beri rivojlanib kelmoqda./ <http://www.12uz.com/news/show/comments/3251/>
2. Isaeva A. Demokratik rivojlanish va xavfsizlik masalalari. — U.T. 18/05/2007 // http://old.ut.uz/o'zbek/obshestvo/demokraticheskoe_razvitie.mgr
3. Xalq so‘zi. 2009 yil 23 iyul.
4. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - T.: O‘zbekiston, 2003 y.
5. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 13 yilligiga bag‘ishlangan tantanali yig‘ilishda.- T.: O‘zbekiston, 2005 y
6. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga mulohazalar.-T.: O‘zbekiston, 2001 y.